

2024

Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy
universiteti

AUEZOV
UNIVERSITY
1943

M. Auezov nomidagi
Janubiy Qozog'iston
universiteti

IJTIMOIIY- GUMANITAR FANLARNING DOLZARB MASALALARI VA ZAMONAVIIY TENDENSIYALARI

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

Google Scholar indexed

CYBERLENINKA

Google
scholar

Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy universiteti

<http://www.nuu.uz/>

M. Auezov nomidagi Janubiy
Qozog'iston universiteti

**МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ
ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ**

**ИЖТИМОЙ ФАНЛАР ФАКУЛЬТЕТИ
ЭТИКА ВА ЭСТЕТИКА КАФЕДРАСИ**

**М.АУЭЗОВ НОМИДАГИ
ЖАНУБИЙ ҚОЗОҒИСТОН УНИВЕРСИТЕТИ**

ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ ВА ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Халқаро илмий- амалий конференция материаллари

2024 йил, май

“Academic Research” МСНЖ

ТОШКЕНТ – 2024

Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб масалалари ва замонавий тенденциялари. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. - Тошкент: “Academic Research” МСНЖ, 2024 йил.

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Туляев А.И. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори, PhD, доцент в.б., ЎзМУ “Этика ва эстетика” кафедраси мудири.

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

Мухаммедова Л.А. Фалсафа фанлари номзоди, проф. ЎзМУ.
Қодирова Д.С. Фалсафа фанлари номзоди, проф. в.б. ЎзМУ.
Агзамова Н.Ш. Фалсафа фанлари номзоди, проф. в.б. ЎзМУ.
Мухаммадиева О.М. Фалсафа фанлари номзоди, проф. в.б. ЎзМУ.
Рахимшикова М. Фалсафа фанлари номзоди, доцент ЖКУ.
Шодиметова Г.М. PhD, Доц. в.б. ЎзМУ.

КООРДИНАТОР:

Тангиров Н.А. PhD, доцент. ЎзМУ.

ТЕХНИК МУҲАРРИР:

Авазхонов Ю. Таянч докторант. ЎзМУ.

Муаллифлар мақолаларда келтирилган фикрлар, маълумотлар ҳамда манбаларнинг ишончли ва асосли эканлигига масъулдирлар.

© «Academic Research» МСНЖ
© «Ўзбекистон Миллий университети»

HOKIM YORDAMCHILARINING MAHALLALARDA “MAHALLABAY” ISHLASH TIZIMINI TASHKIL ETISHI

Axunjon Raubovich Astanov
O‘zMU Ijtimoiy fanlar fakulteti
Siyosatshunoslik kafedrasida o‘qituvchisi
astanovahun@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan islohotlar samarasi bevosita aks etadigan mahalla tizimini hokimliklar bilan bog‘lashning institutsional tizimi yaratilganligi, hokim yordamchisi tushunchasi, hokim yordamchisining davlatimizda olib borilayotgan islohotlarni, Prezidentimiz siyosatini mahalla darajasida aholiga tatbiq qilishi, shuningdek, hokim yordamchilarining “mahallabay” ishlash tizimini tashkil qilish va uning samaradorligini ta’minlashda mahallalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ularda oilaviy tadbirkorlikni kengaytirish, aholining daromad manbalarini ko‘paytirish va ishsizlikni bartaraf etishning ustuvor yo‘nalishlari kabi bir qancha fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Davlat xizmatchilarining samaradorligi, davlat siyosati, hokim yordamchisi tushunchasi, mahallabay ishlash tizimi, ishsizlikni bartaraf etish, kambag‘allikni qisqartirish, ijtimoiy davlat, oilaviy tadbirkorlik.

АННОТАЦИЯ

В данной статье по инициативе лидера нашей страны создается институциональная система связи системы соседства с губернаторствами, которая непосредственно отражает результаты реформ, концепция помощника мэра, реализация проводимых реформ. осуществляемая в нашей стране помощником губернатора, политика Президента в отношении населения на уровне микрорайонов, а также «районная» система работы помощников губернатора. В целях организации и обеспечения ее эффективности представлены несколько мнений и соображений, таких как приоритетные направления социально-экономического развития микрорайонов, расширение семейного предпринимательства, увеличение источников доходов населения и ликвидация безработицы.

Ключевые слова: эффективность работы государственных служащих, государственная политика, концепция помощника губернатора, система

районной работы, ликвидация безработицы, сокращение бедности, социальное государство, семейный бизнес.

ABSTRACT

In this article, on the initiative of the leader of our country, the creation of an institutional system of linking the neighborhood system with the governorships, which directly reflects the results of the reforms, the concept of assistant mayor, the implementation of the reforms carried out in our country by the assistant governor, the policy of the President to the population at the neighborhood level, as well as the "neighborhood" work system of assistant governors. In order to organize and ensure its effectiveness, several opinions and considerations are presented, such as the priority areas of socio-economic development of neighborhoods, expansion of family entrepreneurship, increase of income sources of the population and elimination of unemployment.

Key words: efficiency of civil servants, public policy, concept of assistant governor, neighborhood work system, elimination of unemployment, reduction of poverty, social state, family business.

Davlat boshqaruvining sifati va xalq farovonligi o‘rtasida bevosita bog‘liqlik mavjud bo‘lib, boshqaruv samaradorligi qanchalik yuqori bo‘lsa, xalq farovonligi shunchalik yaxshi bo‘lishiga erishiladi.

Davlatlar o‘rtasida keskin raqobat yuzaga kelgan hozirgi davrda tezkorlik bilan o‘zgarib borayotgan yangi sharoitlarga moslashuvchan, oldiga qo‘yilgan masalalarni tezkor va sifatli hal etishga qodir davlat xizmati apparatini tashkil etish hamda ushbu borada muvaffaqiyatga erishish muayyan davlatning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini belgilab beradi.

Ya‘ni, davlat xizmatchilarining samaradorligi va natijadorligi davlat oldida turgan strategik vazifalarni o‘z vaqtida amalga oshirish imkonini berishi kerak.

Aynan shu maqsadda O‘zbekistonda davlat xizmati faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan islohotlar samarasi bevosita aks etadigan mahalla tizimini hokimliklar bilan bog‘lashning institutsional tizimi yaratilmoqda. Ya‘ni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-dekabrda «Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta‘minlash va kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari to‘g‘risida»gi PF-29-son Farmoniga muvofiq, shuningdek, mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta‘minlash va kambag‘allikni qisqartirish masalalari

bo‘yicha tuman (shahar) hokimlarining yordamchilari (keyingi o‘rinlarda — hokim yordamchilari) faoliyatini samarali tashkil etildi [1].

Hokim yordamchisi – har bir mahallaga tadbirkorlikni rivojlantirish, fuqarolarning biznes loyiha va tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash hamda bandligini ta‘minlash masalalari bo‘yicha birlashtirilgan shaxs.

Hokim yordamchilari fuqarolar bilan doimiy muloqot olib borishi, har bir soha va tarmoq bo‘yicha bevosita uchrashuvlar, maslahat va fikr almashuvlar o‘tkazishi, mavjud muammolarning samarali yechimi hamda huquqiy asoslarini yaratishi, “mahallabay” ishlash tizimini tashkil etish kerak.

Hududlarda “mahallabay” ishlash tizimini tashkil etishning asosiy maqsadi – daromad manbaini yo‘qotgan, haqiqatda ehtiyojmand, nochor va moddiy ko‘makka muhtoj oilalar – bir so‘z bilan aytganda, “Temir daftar”i, “Ayollar” va “Yoshlar” daftariga kiritilgan axoli qatlamini bandligini ta‘minlash va ularni turmush darajasini oshirishdir.

Hokim yordamchilarining “mahallabay” ishlash tizimini tashkil qilish va uning samaradorligini ta‘minlashda mahallalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ularda oilaviy tadbirkorlikni kengaytirish, aholining daromad manbalarini ko‘paytirish va ishsizlikni bartaraf etishning ustuvor yo‘nalishlari bo‘lib quyidagilar xisoblanadi:

1. Mahallalarning “o‘sish nuqtalari” va “drayver” loyihalarni aniqlash yo‘nalishida:

- mahallalardagi xonadonlar, oilalar, aholi soni, yosh va gender tarkibi, band bo‘lganlar va ishsizlar soni, ularning mutaxassisliklari va kasb malakasi, mahalla faollari, maktabgacha ta‘lim, kasb-hunar maktablari, o‘quv markazlari, yer maydoni, tomorqa yerlar, bo‘sh bino va inshootlar, infratuzilma ob‘ektlari (gaz, elektr energiyasi, ichimlik va oqova suv tizimlari, yo‘l), tadbirkorlar soni va ularning faoliyat turi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni o‘z ichiga qamrab olgan mahallaning pasportini ishlab chiqish;

- mahallalardagi mavjud imkoniyatlar, xom ashyo resurslari, infratuzilma holati, ishchi kuchining ixtisoslashuvi va sifatidan kelib chiqqan holda har bir mahallani rivojlantirish yo‘nalishlarini ishlab chiqish;

- mahallalarni rivojlantirish yo‘nalishlaridan kelib chiqib, ularning ixtisoslashuvini aniqlash va “drayver” loyihalar ro‘yxatini shakllantirish;

- mahallalarda ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish yo‘nalishlarini belgilash;

- asbob-uskunalar, mehnat qurollari xarid qilish bo‘yicha ta‘minotchi korxonalar ro‘yxatini, joylarda tadbirkorlik va o‘zini o‘zi band qilish faoliyatini boshlamoqchi bo‘lgan ishsizlar ro‘yxatini tuzish;

2. Aholini tadbirkorlikka jalb etish va bandligini ta'minlash yo'nalishida:

- tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish istagini bildirgan aholiga oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida kreditlar ajratish hamda tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishda har tomonlama amaliy yordam ko'rsatish;

- oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida mahalla aholisiga ajratilgan kreditlarning natijadorligi monitoringini olib borish;

- tadbirkorlik sub'ektlarining mavjud muammolarini joyiga chiqqan holda aniqlash va tezkorlik bilan hal etish choralari ko'rish, ularning faoliyatini kengaytirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish;

- bo'sh bino va yer uchastkalarini aniqlash, ulardan samarali foydalanish va tadbirkorlik sub'ektlariga berish maqsadida auksion savdolariga chiqarish choralari ko'rish;

- mahallalardagi band bo'lmagan aholini kasb-hunar va tadbirkorlik ko'nikmalariga o'rgatishni tashkil etish orqali ularning bandligiga ko'maklashish;

- band bo'lmagan aholini tadbirkorlikka va o'zini o'zi band qilib ishlash faoliyatiga jalb qilish;

- yoshlarning tadbirkorlik tashabbuslari va startap g'oyalarini yanada quvvatlashga qaratilgan kreditlar ajratish;

- ustoz-shogird an'anasi asosida band bo'lmagan aholini ular yashayotgan tuman (shahar) va mahallada faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar hamda hunarmandlarga biriktirish;

3. Mahalladagi muammolarni hal etish yo'nalishida:

- "Temir daftar", "Ayollar daftari" va "Yoshlar daftari"ga kiritilgan fuqarolarning muammolarini o'rganib, ularga aniq yo'nalishlar (kasb-hunarga o'qitish, ish bilan ta'minlash, tadbirkorlikka jalb etish, moddiy yordam berish) bo'yicha manzilli ko'maklashish;

- aholini kambag'allikdan chiqarish dasturlarini shakllantirish va ularning ijrosini tashkil etish;

- ijtimoiy muhofazaga muhtoj aholi qatlamlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga munosib turmush sharoitlari yaratish, moddiy, psixologik, huquqiy yordam ko'rsatish bo'yicha aniq amaliy choralarni amalga oshirish;

- "Besh muhim tashabbus" doirasida yoshlar va ayollarning bandligini ta'minlash hamda bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish choralari ko'rish;

- mahallalarda infratuzilma holatini yaxshilash hamda ijtimoiy soha ob'ektlaridan samarali foydalanish yuzasidan takliflar tayyorlash;

- mahalla pasportidagi mezonlar asosida “qizil”, “sariq” hamda “yashil” hududlarga ajratgan holda barcha mahallalarni “yashil” hududga o‘tkazish choralari ko‘rishdan iborat [2].

Tuman (shahar) hokimlarining iqtisodiy masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosarlari “mahallabay” ishlash tizimini amaliyotga samarali joriy etish maqsadida hokim yordamchilarini quyidagi yo‘nalishlarda vakolatli davlat tashkilotlari bilan o‘zaro hamkorlik qilishini ta‘minlaydi:

1) “Temir daftar”, “Ayollar daftari” va “Yoshlar daftari”ga kiritilgan fuqarolar bilan ishlashda:

- Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish bo‘limlari;
- Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash bo‘limlari, Xotin-qizlar jamoatchilik kengashlari, mahallalarda tashkil etilgan “Ayollar maslahat kengashlari”;
- Yoshlar ishlari agentligining hududiy bo‘limlari; Aholi bandligiga ko‘maklashish markazlari bilan;

2) Yangi loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirishda: tijorat banklari; savdo-sanoat palatasining tuman (shahar) tadbirkorlikka ko‘maklashish markazlari;

- O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko‘rib chiqish qabulxonalari huzuridagi tadbirkorlarning jamoatchilik kengashlari bilan;

3) Muammolarni aniqlash va hal qilishda: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tuman (shahar)lardagi Xalq qabulxonalari;

- O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko‘rib chiqish qabulxonalari;
- Savdo-sanoat palatasining tuman (shahar) tadbirkorlikka ko‘maklashish markazlari;
- Adliya bo‘limlari bilan;

4) Aholini kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘qitishda: aholi bandligiga ko‘maklashish markazlari;

- Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish bo‘limlari;
- Savdo-sanoat palatasining tuman (shahar) tadbirkorlikka ko‘maklashish markazlari;
- Mahallalardagi o‘quv maskanlari, nodavlat va notijorat o‘quv markazlari;
- O‘rta va o‘rta maxsus professional ta‘lim muassasalari, kasb-hunar maktablari bilan doimiy hamkorlikda ishlarni olib boradilar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatida takidlaganlaridek, “islohotlarimiz natijalari, bo‘layotgan o‘zgarishlar va aholining kayfiyati avvalo mahallada seziladi. Shu ma’nod, “mahalla – jamiyatimizning yorug‘ yuzi va vijdoni ko‘zgusi”, desak, to‘g‘ri bo‘ladi. Shuning uchun barcha darajadagi rahbarlar pastga tushib, o‘z sohasi bo‘yicha mahallalardagi muammolarni o‘rganishi va ularga yechim topishi, odamlar sezadigan natijani ta’minlashi shart” [3].

Xulosa qilib aytganda, hokim yordamchilarining mahallalardagi o‘rni va odamlar hayotini o‘zgartirishdagi ko‘magi e’tiborga molikdir. Negaki, har bir ezgu ishning boshida turish va insonlarga ko‘maklashish xayrli amaldir. Lekin bu yo‘lda hali qilinadigan ishlar juda ko‘p. Barchamizga ishonch beradigani esa mamlakatimizda boshlangan islohotlarning ortga qaytmas tus olgani va ijtimoiy davlat qurish yo‘lida mustahkam huquqiy asos yaratganidir.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta’minlash va kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari to‘g‘risida”gi 2021-yil 3-dekabrdagi PF-29-sonli farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyas. Mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta’minlash va kambag‘allikni qisqartirish masalalari bo‘yicha hokim yordamchilari va mahallabay ishlash markazlari xodimlari ish faoliyatini tashkil etish. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. 2021-yil, 120 bet.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29.12.2020 y.

Mundarija

1. Abdugafforov, A. , Achilov S.S., Abdukarimova M.A., BOSHQARUVDA IJTIMOYIY SAMARADORLIK.	4-10
2. Abdukarimova, M. JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIDA MUNOSIB O‘RIN EGALASHDA MA’NAVIY QADRIYATLARNING AHAMIYATI	11-14
3. Abdullayeva M. E. SHARQ MUTAFAKKIRLAR ILMIY MEROSIDA MA’NAVIY KAMOLOT MASALALARI	15-19
4. Abdullayeva N.,B. САНЪАТ GERМЕНЕВТИК ТАДҚИҚОТЛАР ОБЪЕКТИ СИФАТИДА	20-24
5. Абдуллаходжаев Г.Т., СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ	25-29
6. Abdumalikova S., U YOSH MA’RIFATPARVAR, JADID YETAKCHILARIDAN EDI...	30-34
7. Abdurakhmanov S.S., PRINCIPLES AND THEIR SIGNIFICANCE IN THE ACTIVITY OF LOCAL COUNCILS	35-44
8. Абдурахмонов У.У., Шарифова М.М., ИЖТИМОЙИЙ ҲАЁТ ИННОВАЦИОН АМАЛИЁТИДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ САЛОҲИЯТНИ МУНТАЗАМ ЎСТИРИШ ОМИЛЛАРИ	45-51
9. Abilqosimova S.U., MEHNAT ESTETIKASI VA UNING SHAXS, JAMIYAT HAYOTIDAGI AHAMIYATI	52-56
10. Avzxonov Y., KORPORATIV ETIKADA KO‘RSATMA VA ISHONCH	57-64
11. Агзамова Н.Ш., Nodirbek qizi Sayfullayeva НЕКОТОРЫЕ МОРАЛЬНЫЕ ДИЛЕММЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭТИКИ	65-72
12. Azamatova G.I., CRITICAL RATIONALISM AS A THEORY OF LEARNING: AN ETHICAL ANALYSIS	73-78
13. Azamov A.N., TALABALARDA NIZOLI XULQ-ATVOR NAMOYON BO‘LISHINING PSIXOLOGIK O‘ZIGA XOSLIKLARI	79-82
14. Азимов Х.И. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЗАМОНАВИЙ ЮРИДИК ТАЪЛИМ ВАУНИНГ МУСТАҲКАМ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ	83-90
15. Акбаров Ш.А., ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ЁШЛАР ТАРБИЯСИГА ТАЪСИРИ	91-95
16. Акбаров Ш.А., АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ ИЖТИМОЙИЙ - СИЁСИЙ ТАЪЛИМОТЛАРИ	96-101
17. Alimova N.R., O‘ZBEK SAN’ATIDA AYOL OBRAZINING AKS ETTIRILISHI BADIYESTETIK XUSUSIYATLARI	102-107
18. Almasova R.A., NAFOSAT FALSAFASIDA RANG OBRAZ VA OBRAZLILIK	108-112
19. Arziqulov E.A., GLOBALLASHUV VA MAFKURAVIY MAKONDA TURLI YOT G‘OYAVIY HURUJLARDAN YOSHLARNI ASRASHDA XALQ EPOSLARINING ROLI	113-118
20. Arzimatova I.E., NOTIQLIK MADANIYATI – RAHBAR AXLOQIY-ESTETIK MADANIYATINING MUHIM MEZONI SIFATIDA	119-124
21. Арынгазиева Б.Б., НОВАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ	125-135
22. Astanov A.R., HOKIM YORDAMCHILARINING MAHALLALARDA “MAHALLABAY” ISHLASH TIZIMINI TASHKIL ETISHI	136-141
23. Ahmedov A., H., BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA ZAMONAVIY MULTIMEDIA ILOVALARIDAN FOYDALANISH	142-147

24. Axmedova N.A., INTERNET ETIKASI VA QARAMLIKDAN SAQLANISH YO`LLARI	148-152
25. Axrarova S.A., BOZOR IQTISODIYOTI TARAQQIYOTIDA XOTIN-QIZLARNING IJTIMOIIY FAOLLIGINING NAMOYON BO`LISHI	153-159
26. Бозорова Ф.Г., ОСОБЕННОСТИ ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ИММАНУИЛА КАНТА В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ	165-171
27. Burxonov S.M., MARTIN XAYDEGGER EKZISTENSIAL FALSAFASI KOMPARATIVISTIKASI (M.XAYDEGGER, J.P.SARTR, F.NITSHE)	172-178
28. N. G. Dehkanova USLUBIY YONDASHUVLAR TIZIMLI YONDASHUVNING MONIYATINI, ILMIY FAKTNI ANIQLASH MUAMMOSI	179-185
29. Джалилов Б.Х., ИНТЕРНЕТДАГИ МАФКУРАВИЙ ТАХДИДЛАР	186-189
30. Джалолов Б.Ж. СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИДА АЛКОГОЛИЗМ МУАММОСИ ВА УНИНГ БОЛАЛАРГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ	190-194
31. Ibodullayeva G., IJTIMOIIY FANLARNI O`RGANISHDA - MILLATLAR O`RTASIDAGI DINIY BAG`RIKENGLIKNING AHAMIYATI	195-201
32. Ibrogimov M.A., PSIXOLOGIYADA SOTSIAL IQTIDORLILIKNI O`RGANISHNING XORIJ TAJRIBASI	202-207
33. Ibrohimova D.S., YURIDIK AXLOQNING RIVOJLANISH TARIXI	208-212
34. Икромов Х.О., ЎЗБЕКИСТОНДА ҲАРБИЙ-ВАТАНПАРВАРЛИК ҲАРАКАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ БОРАСИДА ИСЛОҲОТЛАРНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ	213-217
35. Жақан М., Иманжүсіп Р., ИБН СИНА ЭПИСТЕМОЛОГИЯСЫ: БОЛМЫС ЖӘНЕ ТАНЫМ	218-240
36. Инояттов Қ.Х., ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ: ҒОЯЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ (ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ ТАЛҚИНИДА)	241-246
37. Inoyatova S.J., OILAVIY MUNOSABATLARNING IJTIMOIIY-AXLOQIY VA ESTETIK JIHATLARINI O`RGANISHGA DOIR KONSEPTUAL QARASHLAR TAHLILI	247-253
38. Иргашова Д.Б., ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	254-259
39. Исакова Д. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ	260-264
40. Ismadiyrov K.M., OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ECTS KREDIT-MODUL TIZIMIGA O`TILISHINING MUHIM JIHATLARI	265-271
41. Ismailova SH.N., KREDIT MODULI TIZIMIDA PROFESSIONAL KREATIV KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH	272-278
42. Ishimov A.M., O`ZBEK XALQINING YANGI IMIDJINI SHAKLLANISHIDA ETNOMADANIY QADRIYATLARNING AHAMIYATI	279-285
43. Кадирова Д.С., ЭСТЕТИК МЕЪЁР ВА МЕЗОНЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ЭСТЕТИК АНГЛАШ ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ	286-293
44. Kamolov K.O., NOGIRONLIGI BO`LGAN YOSHLARNI QO`LLAB-QUVVATLASH VA INKLYUZIV TA'LIM	294-297
45. Каримов А.Р., ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПУЗЫРИ В ЭПОХУ ИИ	298-302
46. Каримов Б.Р., ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	303-308
47. Каххорова Н., СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЖЕНСКОЙ ТРУДОВОЙ	309-312

МИГРАЦИИ	
48. Qahhorova M. ЯНГИЛАНАЁТГАН ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА АХЛОҚИЙ ГРАДАЦИЯ МАСАЛАСИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР	313-320
49. Qirg'izboyev I.Z., AMIR TEMUR SALTANATIDA DIPLOMATIK ETIKETNING RIVOJI	321-324
50. Kozimov A., JADID MA"RIFATPARVARLARINING PEDAGOGIK MEROSIDA ILMPARVARLIK G'OYALARI	325-328
51. Курбанова М.М., Абдикайимова С.М, ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ	329-332
52. Қобилова Г.Х, ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ВА ҚОНУН УСТУВОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ – ДАВЛАТ СИЁСАТИНИНГ АСОСИЙ ШАРТИ	333-336
53. Қодиров А., ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ БАРПО ЭТИШНИНГ АХЛОҚИЙ ИМПЕРАТИВЛАРИ (Б.СПИНОЗА ИНСОН ТАБИЙ ҲУҚУҚЛАРИ НАЗАРИЯСИ АСОСИДА).	337-341
54. Qoshmurodova M.E. DAVLAT VA UNING AXLOQIY MOHIYATI	342-346
55. Mavlonova S.F., OILA – AXLOQIY QADRIYATLAR BESHIGI SIFATIDA	347-351
56. Мадиев Ш.Р., БИРЛАШГАН МИЛЛАТЛАР ТАШКИЛОТИ ФАОЛИЯТИ ДОИРАСИДА МЕҲНАТ МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ	352-362
57. Мажидова О.У., МАНТИҚ ҚОНУНЛАРИ МАВЗУСИНИ ЎТИШДА СХЕМАЛИ ЖАДВАЛЛАРНИ ҚўЛЛАШ ВА Кейслар асосида тушуниш	363-368
58. Matayusupova I.X., PSIXOANALIZ INSON PSIXIKASI NAZARIYASI VA TERAPEVTIK AMALIYOTNING BIR TURI SIFATIDA	369-375
59. Мансурова Н.Н., ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГАРАНТИЙ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	376-382
60. Мардонов С.Р., УНИВЕРСИТЕТ ТАЪЛИМИ ФАЛСАФАСИ ВА ЖАМИЯТНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ТАРАҚҚИЁТИ	383-392
61. U.SH.Maxramov. ADOLAT VA UNING VIRTUAL-KOMMUNIKATIV TABIATI	393-398
62. Менглиқулов У.М., ЭТНОМАДАНИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОЙМАДАНИЙ ОМИЛЛАРИ	399-403
63. Мирзаев О. PROEKTIV METODIKALARNING SHAXSNI BANOLASHDAGI DIAGNOSTIK IMKONIYATI	404-407
64. Mirzayeva Sh.Sh., JO'MARDLIK TAMOIYLINING HOZIRGI KUNDAGI MILLIY-AXLOQIY XUSUSIYATI	408-411
65. Муратова Р. ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА ЁШЛАРНИ МАЪНАВИЙ ТАҲДИДЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ РУҲИДА ТАРБИЯЛАШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ	412-416
66. Murotov E.N., SHAXS MA"NAVIY KAMOLOTIDA IJTIMOY FANLARNING O'RNI	417-421
67. Muhamedjanova L. KORPORATIV MUNOSABATLARDA AXLOQ MASALALARI	422-432
68. Мухаммадиева О. ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШДА ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ЎРНИ	433-438
69. Намозова З.А., ЁШЛАР ТАҚДИРИ, АЁЛЛАР ДАХЛСИЗЛИГИ ВА БОЛАЛАР ҲИМОЯСИ Йўлида амалга оширилаётган ислохотлар хусусида	439-443

70. Негматов М., Нишонов Ф., Иброҳимжонов Х., МАХСУС ФАНЛАРНИНГ АСОСИЙ ЖАРАЁН ВА ҲОДИСАЛАРИНИ ВЕНН ДИАГРАММАЛАРИ МЕТОДИ АСОСИДА ТИЗИМЛАШТИРИЛГАН ҲОЛДА ЎРГАНИШ МЕТОДИКАСИ	444-449
71. Нишанбаева Э. Козимов А., ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ЁШЛАРНИ МАЪНАВИЙ ТАҲДИДЛАРДАН АСРАШ МАСАЛАЛАРИ	450-455
72. Нишонбоева Э.З., Намозова З.А., АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ ЖАҲОН ИЛМ ФАНИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ	456-462
73. Нишанбаева Э.З., “ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ” ВА “ИЖТИМОЙ ШЕРИКЧИЛИК” ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ	463-470
74. Nishonova N. ILMİY İJOD FAOLIYATI VA FIDOİYLİKNI MAQSADLI TASHKIL ETISH	471-477
75. Odinaboboyev F.B., MILLIY HUNARMANDCHILIKNING DASTLABKI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIGA KASBIY TARBIYA BERISHNING AMALDAGI HOLATI	478-485
76. Олимова М.Р., ХОТИН-ҚИЗЛАР СИЁСИЙ ХУЛҚ-АТВОРИГА ДОИР НАЗАРИЯЛАР	486-489
77. Rajabov Sh.Sh., RAQAMLI AXBOROT MAKONI TRANSFORMATSİYASINING AXLOQIY VA ESTETIK FAOLIYATGA TA`SIRI	490-497
78. Ражабова У. КОНСТИТУЦИЯ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ИСЛОҲОТЛАР ТАЯНЧИ	498-502
79. Ramazonov A.K. INSON O`ZINI ANGLASHI VA ILMİY OQILONALIK ASOSLARI	503-509
80. Раматов Ж.С., ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ВА МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ	510-515
81. Rasulov S.B., KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHDA YEVIROPA KENGASHINING KORRUPSIYA UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BO,,YICHA KONVENSIYASINING AHAMIYATI	516-520
82. Rasulov X.M., SIYOSIY VA HUQUQIY MADANIYATNI YUKSALTIRISH — KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHNING ASOSIY OMILI SAFATIDA	521-525
83. Рахимова Ш. “АХБОРОТ САВОДҲОНЛИГИ” ТУШУНЧАСИ ИЛМИЙ КАТЕГОРИЯ СИФАТИДА	526-530
84. Рахимшикова М.К., Хавазметова Д.А., ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ (ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)	531-535
85. Rahmonqulov F.R., VATANARVAR MULKDORLARNI TARBIYALASH BUGUNGI DAVRNING DOLZARB VAZIFASI	536-543
86. Rahmatova N. B.JAMIYAT RAVNAQIDA EZGULIK VA GO`ZALLIK UYG`UNLIGI	544-548
87. Rahmatova Y.I., AXLOQIY IDEAL MUAMMOSINING FALSAFIY JIHATLARI	549-553
88. Rizayeva D. MEDIADA DINIY-MA`RIFIY MAVZULARNING YORITILISHI	554-559
89. Rizayeva L.T., DAVLATNING TA`LIM SIYOSATI SAMARADORLIKNI TA`MINLASHDAGI USTUVOR YO`NALISHLAR	560-564
90. Saidova P.M., THE MAIN CAUSES OF THE CONTENT AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL DEFORMATION	565-568
91. Саифназаров И. ОИЛА ИЖТИМОЙ ДАВЛАТ АСОСИ СИФАТИДА	569-579
92. Сайдалиева Н.З., Омонова М.М., НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ДИСКУРСЕ ФИЛОСОФИИ	580-583
93. Salimov I.E., ARISTOTELNING NOTIQLIK SAN`ATI TARIXIDAGI O`RNI	584-587
94. Safarova Q.A., YOSHLAR KAMOLOTIGA TA`SIR QILUVCHI SALBIY OMILLAR:	588-592

SHUXRATPARASTLIK VA XUDBINLIKNING ZAMONAVIY KO'RINISHLARI	
95. M.Sobirov, Olimov Sh., IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLARNING MUAMMOLARI	593-598
96. Соколыч В.Н., СОВРЕМЕННАЯ БИОЭТИКА КАК «ПРОЕКТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ»	599-606
97. Спанов М.Ж., Капарова Д.Д., ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	607-615
98. Sulonov B. IJTIMOYIY TARMOQLARDA BIZNESNI YURITISHNING XALQARO TAJRIBASI	616-622
99. Sultanova Sh. XALQARO MIGRATSIYA VA UNING IJTIMOYIY TAHLILI	623-629
100.Sultonov T., YOSHLAR INTELLEKTUAL SALONIYATINI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLARNING ROLI	630-637
101. Султонова М.Д., XXI АСРДАГИ ТАШҚИ СИЁСАТ ВА ХАЛҚАРО СИЁСИЙ МУНОСАБАТЛАР НАЗАРИЯСИ	638-640
102. Танатарова, М.К., Мендикулова Ж.А., Есіркеп Г.Ж., АДАМ БОЛМЫСЫНЫҢ ЭКЗИСТЕНЦИЯСЫНДАҒЫ ЕРКІНДІК ПЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК	641-648
103. Tashmetov T.X., YOSHLARNI MA'NAVIY TARBIYALASHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TECHNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	649-655
104. Темирова К.У., ЭСТЕТИКА И МОДА: КАК ОНИ ФОРМИРУЮТ ВИРАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ВЫЗОВЫ	656-664
105. Tilavov O'G'. GLOBAL EKOLOGIK HARAKATDA XALQARO EKOTURIZMNING O'RNI VA ROLI	665-670
106. Тоиров С.Ж., ДОЛГ – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ЮРИСТА	671-679
107. Тошбобоева М., МАМЛАКАТИМИЗДА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАР ВА ВАТАНПАРВАРЛИК ҒОЯЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ	680-686
108. Toshov X.I., INSON KOGNITIV TUZULMASINI MANIPULYATSIYALASHDA TASAVVURLARNING ROLI	687-691
109. Toshpo'latova SH.M., DAVLAT XIZMATCHILARI AXLOQIY ME'YORLARINING SAMARALI FAOLIYATNI TASHKIL ETISHDAGI AHAMIYATI:QIYOSIY TAHLIL	692-701
110. Toshtemirov R.A.,MEDIA SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING ILMIY NAZARIY TAHLILI	702-707
111. Туйчибоев Б.Б., ЎРТА ОСИЁ ҚОЯТОШ СУРАТЛАРИДАГИ ОТ ТАСВИРЛАРИ СЕМАНТИКАСИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ХУСУСИДА	708-714
112. To'raqulov A.R., THE ESSENCE OF SOCIAL ETHICS STANDARDS	715-720
113. Tursunmurodova R., TABIAT ESTETIKASI	721-725
114.То'xtayev X.P., TASAVVUF FALSAFASIDA QADRIYATLAR TRANSFORMATSIYASINING O'ZIGA XOS JIHATLARI	726-735
115. То'xtayeva M.X., IMOM BUHORIY ILMIY MEROSINI O'RGANISHNING TARIXIY-FALSAFIY XUSUSIYATLARI	736-742
116. Утамуротов А. ЁШЛАР ИЖТИМОЙЛАШУВИДА ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАН ЎҚИТУВЧИЛАРИ КАСБИЙ ФАОЛИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ	743-748
117.Fayzixojdjayeva D.I., AXLOQIYLIK VA DINIYLIK TAVBA PRIZMASIDA	749-752
118.Хамраев S.S., TURIZM ETIKASINING JAMIYATDAGI IJTIMOYIY-FALSAFIY MONIYATI	753-758

119. Xoldarova R.G'. SAN"AT VA UNING ESTETIK JIHATLARI	759-762
120. Холмаматов Ш.М. КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ИХ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В СИСТЕМЕ ЭНЕРГЕТИКИ	763-768
121. Ғ.Б. Холмуминов., МАКТАБДАГИ ТАРБИЯВИЙ ИШЛАР ВА ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИ: ТАЖРИБАСИ ҲАМДА МУАММОЛАРИ СИНГАПУР ТАЪЛИМ ТИЗИМИ МИСОЛИДА	769-774
122. Худайназаров С.Х., Жамалова Н.У, МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЭТНОМАДАНИЙ ҚАДРИЯТЛАРИМИЗНИНГ ТИКЛАНИШИ ВА РИВОЖИ	775-787
123. Хусанов Б., ЎТМОҒУ ДАВЛАТНИНГ ЭСТЕТИК МОНИАТИ	788-792
124. Khusanova K.T., EMPIRICAL MEASUREMENT PROCEDURE FOR PUBLIC SPHERE EFFICIENCY	793-800
125. Xushnazarova M.N., TALABALAR VOLONTYORLIGINING OMILLARI VA MEZONLARI	801-809
126. Шадиметова Г.М., БАЙРАМЛАРИНИНГ ЭСТЕТИК МОҲИАТИ ВА НАЗАРИЙМЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ	810-818
127. Шалдарбекова А.Б., Шалдарбекова М., Танкиш Б.ҚАЗИРГИ ЭЛЕМДЕГИ ҚОҒАМДЫҚ САНА ТРАНСФОРМАЦИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	819-826
128. Шарифходжаева Н.А., ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ ПАКИСТАНА В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ	827-831
129. Шоякубов Ш.Ш., ПОДГОТОВКА КАДРОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ВОСТРЕБОВАННЫХ В ИНСТИТУТАХ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА	832-839
130. Шермухамедова Н.А., СООТНОШЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И НОВАЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ	840-844
131. Ergashev H.S., UZLUKSIZ TA" LIM TIZIMIDA YOSHLAR DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHGA TIZIMILI YONDOSHUV	845-849
132. Ergashova D.O', DEMOKRATIK JAMIYATDA TA" LIM-TARBIYA MASALASI	850-854
133. Эшанова Г.Н., Маралбаев Б.А., ИНСОН ВА ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДА АБУ ҲОМИД ҒАЗЗОЛИЙНИНГ ДИНИЙ МАЪРИФИЙ ҚАРАШЛАРИ АҲАМИЯТИ	855-859
134. Eshqurbonova A.E. DIALOGNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	860-866
135. Yunusov K.A., O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA" LIM TIZIMIDA O., QITILAYOTGAN FALSAFA VA DINSHUNOSLIK FANLARINING NAZARIY-METODOLOGIK MUAMMOLAR	867-871
136. Yarashov S., AXLOQIY IDEAL VA JAMIYAT TOMONIDAN TAN OLINISH	872-875
137. Anvarov M.A., KO"RSATUVLARNI HODISA SODIR BO'LGAN JOYDA TEKSHIRISH TERGOV HARAKATINI VIDEOYOZUV ORQALI O'TKAZISHNING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI	876-879
138. Asotov S.U., BOJXONA TO'G'RISIDAGI QONUNCHILIKNI BUZISH JINOYATLARI BO'YICHA TERGOVGA QADAR TEKSHIRUV O'TKAZISHNING AHAMIYATI	880-883
139. Atanazarova M.A., SHAXSGA DOIR MA"LUMOTLARNI HIMOYA QILISHNING HUQUQIY AHAMIYATI	884-887
140. Davronov I.G' LAVOZIMDAN CHETLASHTIRISH MAJBURLOV CHORASINI QO,,LLASH QONUNIYLIGI VA DOLZARB MUAMMOLARI	888-894
141. Z.B. Isaboyeva., MAHBUSLAR BILAN MUOMALA QILISHNING MINIMAL STANDART QOIDALARI	895-898

142. Maxsitaliyev Sh.M., NOQONUNIY MIGRATSIYASIGA QARSHI KURASHISHNING TASHKILIYHUQUQIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	899-892
143. Narimanova D.M., UZBEKISTAN'S WTO AMBITION: BRIDGING NATIONAL LAW WITH GLOBAL TRADE NORMS	903-906
144. Rasulov S.B., KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHDA YEVROPA KENGASHINING KORRUPSIYA UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BO,,YICHA KONVENSIYASINING ANAMIYATI	907-911
145. Sattorov D.G'. JINOYAT PROTSESSIDA MUNOSIB XULQ-ATVORDA BO'LISH HAQIDAGI TILXAT ENTIYOT CHORASINING O'RNI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI	912-918
146. Sharifbayeva M.F. VOYAGA YETMAGANLARGA NISBATAN JINSIY ZO'RAVONLIK JINOYATLARI UCHUN JAVOBGARLIK BORASIDA QONUNCHILIK TAHLILI	919-925
147. Xaitbayev O.G., JINOYAT PROTSESSIDA HIMOYA INSTITUTINING NAZARIY ASOSLARI	926-930
148. Алимов С.Б., АЁЛЛАР МЕХНАТИНИ ҲУҚУҚИЙ ЖИХАТДАН ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ	931-936
149. Каримова М.Ж., ҚУРОЛЛИ МОЖАРОЛАРДА ЖАБР КЎРГАН БОЛАЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ИШЛАРНИНГ ХАЛҚАРО ЖИНОИЙ ТРИБУНАЛЛАР ВА ХАЛҚАРО ЖИНОЯТ СУДИДА КЎРИЛИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ	937-944
150. Кодиров У.Б., ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ	945-950
151. Қўшаев Ф.Р., ЕР УЧАСТКАЛАРИНИ ЎЗБОШИМЧАЛИК БИЛАН ЭГАЛЛАБ ОЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ БЕЛГИЛАРИ	951-955
152. Mirzaliyev S.X., Toshquvvatov S.Y., JINOYAT PROTSESSI ISHTIROKCHILARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	956-960
153. Нормуродова А.А., ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ	961-964
154. X.A.Saidov VALYUTA QIMMATLIK LARI BILAN BOG'LIQ JINOYATLARNI ANIQLASH VA KVALIFIKATSIYA QILISHDAGI AYRIM MUAMMOLAR	965-970
155. Самандаров В.Р, ОИЛАВИЙ (МАИШИЙ) ЗЎРАВОНЛИК ТУШУНЧАСИ: МИЛЛИЙ ВА ХАЛҚАРО ТАЖРИБА	971-980
156. Султанов Б.Н., ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АРХЕОЛОГИЯ МЕРОСИ ОБЪЕКТЛАРИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШГА ОИД ФАОЛИЯТНИ ТАРТИБГА СОЛИШ БЎЙИЧА АМАЛДАГИ НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ТАҲЛИЛИ	981-985
157. Хайруллаев А.А., ТАҚИҚЛАНГАН ЭКИНЛАРНИ ЕТИШТИРИШ ЖИНОЯТИНИНГ КРИМИНАЛИСТИК ТАВСИФИ	986-994
158. Xidirov D.A. SHARTLI HUKM QILISHDA SINOV MUDDATI VA UNING DAVOMIYLIGI TO'GRISIDA	995-1001
159. Хужанов Т.К., ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ЖИНОЯТЛАРИ БЎЙИЧА ОДИЛ СУДЛОВНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ: ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ВА МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК	1002-1009
160. Риспаев Б.Ж., ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА АХБОРОТ ТАҲДИДИ	1010-1012
161. Туляев А.И., ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ	1013-1016
162. Уринбоева М.М., ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГЕНДЕРНОЙ ЗАЩИТЫ: ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ	1017-1021
163. Элов С.И, ЖИНОИЙ ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШНИНГ КРИМИНАЛИСТИК ТАВСИФИ	1022-1032